

SU'NIY INTELLEKT: FOYDALIMI YOKI ZARARLI ?

¹Raximboyeva Gulsanam Gulmirza qizi, ²Raximboyeva Gulsanam Gulmirza qizi

¹Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

²Ilmiy rahbar, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedra o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806277>

Annotatsiya. *Su'niy intellekt asta-sekin barchamizning hayotimizga kirib kelayotgani sir emas. Hayotimizga zarur bo'ladigan bu intellektning foydali va zararli taraflarini bilishimiz va o'rganishimiz zarur. Kundalik hayotimizda moliyaviy xizmatlar jaroyonida firibgarlarni aniqlashda, chakana savdoda mahsulotlarga ehtiyojni bashorat qilish, mijozlar bilan onlayn muloqat qilish yoki masofaviy qo'llab-quvvatlash xizmatlarini amalga oshirish kabi ishlarda keng foydalanamiz.*

Kalit so'zlar: *Su'niy intellekt, inson, tibbiyot, firibgarlik, transport, ChatGPT, Google Search, Alexa, robot, mutaxasis.*

Su'niy intellekt haqidagi bahs-munozaralar qariyb 50-yillardan beri davom etib kelmoqda. Mutaxasislar haligacha bir to'xtamga kelisha olmadi. Ayrimlari ularning ommalashib odamlar o'rnini egallab borayotgani natijasida ommaviy ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Boshqalari esa su'niy intellektga ijobiy munosabatda bo'lish kerakligini uqtirishmoqda.

O'zi su'niy intellekt nima? Undan nima maqsadlarda foydalanamiz? Qanday su'niy intellektlar mavjud?

Su'niy intellekt (SI; inglizcha: artificial intelligence, AI) – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi. Bugungi kunda keng qo'llanilib kelinayotgan su'niy intellekt texnologiyalariga aqlli veb-qidiruv tizimlari (Google Search), tabiiy tilni tushunish (Google Assistant, Siri va Alexa), tavsiya tizimlari (YouTube, Amazon va Netflix), o'zini-o'zi boshqaradigan avtomabillar (Waymo) va boshqalar misol bo'la oladi.

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot- hamshiralar, xaydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hattoki, politsiya xodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajaryapti. Olimlar ularning tashqi ko'rinishlarini shu darajada odam qiyofasiga o'xshatishmoqdaki, odam yoki robotligini farqlash qiyin bo'lmoqda.

Su'niy intellektning bizga foydali taraflari juda ko'p. Ayniqsa, tibbiyotda uning o'rni alohida. Endilikda robotlar murakkab jarrohlik amaliyotlarining ham uddasidan chiqishyapti. Robot-shifokorlarning tibbiyot xodimlari bilan o'ziga xos hamkorligi samaradorlikni anchaga oshirdi. Bundan tashqari aniq fanlar, moliyalashtirish, o'qitish, dizayn, pishirish, o'yin-kulgu va boshqa ko'plab sohalarda o'z o'rnini egallamoqda. Su'niy intellektning “mehnat” qiymati juda past bo'lib, shuning uchun uni bepul yoki arzon narxlarda ishlatishimiz mumkin.

Su'niy intellektidan foydalanuvchi bir necha sohalar mavjud, ular quyidagilardan iborat:

*Firibgarlikni aniqlash.

Moliyaviy xizmatlar sanoati su'niy intellektni ikki usulda ishlatiladi. Kredit olish uchun beriladigan arizalarning dastlabki tahlilida, su'niy intellekt kreditga layoqatlilikni tushunishda yordam beradi. Undanda rivojlangan su'niy intellekt yechimlari esa plastik kartalarining pul o'tkazish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish va firibgarlikni aniqlashda ishlatiladi.

*Sog'liqni saqlash sohasida. Mammografiya tahlillari asosida ko'krak bezi saratoni kasalligini erta aniqlash uchun su'niy intellekt texnologiyalaridan foydalaniladi.

*Qishloq xo'jaligi sohasida. Su'niy intellekt texnologiyalari yordamida yerni masofadan zondlash asosida sug'orish samaradorligini va tejamkorligi ortadi. Undan tashqari sun'iy intellektdan tuproq va ekinlarning holatini kuzatish hamda o'simliklarning stress holatiga tushib qolishini oldini olish maqsadida foydalaniladi.

*Transport sohasida. Yo'l harakatlari xavfsizligini nazorat qilish, tirbandlikni oldini olish hamda avtoulavlarni optimal marshrutlar bo'ylab yo'naltirishda ishlatiladi.

Su'niy intellektning foydali taraflari bilan bir qatorda zararli taraflari ham talaygina. Su'niy intellektning jamiyat uchun asosiy xavf- xatarlaridan biri shundaki, neyron tarmoqlar tobora ko'proq sifatli kontentni, jumladan, yangiliklar hisobotlari, ilmiy maqolalarni yaratish imkoniyatiga ega bo'lib, soxta ma'lumotlarning tarqalish xavfi ortadi. Bu haqda kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Vladimir Ulyanov “Lenta.ru”da ma'lum qildi. “Su'niy intellekt nazoratdan chiqib ketadi va buzg'unchi harakatlar qila boshlaydi, degan qo'rquv asossizdir, chunki unda bunday turdagi vakolat va imkoniyatlarga cheklov o'rnatiladi. Men xavf sifatida ko'rayotgan yagona narsa v anima uchun undan foydalanishni cheklash kerakdeb o'ylashimning sababi- endi neyron tarmoqlardan turli matnlar, ilmiy maqolalar, yangiliklar yaratish uchun foydalanish mumkin”,-deydi Ulyanov.

Hozirgi kunda eng keng tarqalgan su'niy intellekt bu- ChatGPT . Oldinroq Italiyaning Shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish idorasi dunyoda birinchi bo'lib ChatGPT chat-botidan foydalanishni vaqtinchalik ta'qiqladi. Bunga shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha qonun buzulishi sabab bo'lgan edi.

Bundan tashqari su'niy intellekt yaratuvchilari o'z texnologiyalari xavfliligi haqida ogohlantirmoqda. OpenAI va Google DeepMind kabi texnologik kompaniyalarning bir guruh olimlari va rahbarlari o'z texnologiyalarining xavfini pandemiya yoki yadro urushiga qiyoslaydilarva insoniyatning “yo'q bo'lib ketish xavfi” haqida ogohlantirdi. Bir qator mamlakatlarda su'niy intellekt rivojlanishini nazorat qila oladigan qonunchilikni ishlab chiqishni alloqachon boshlagan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, su'niy intellektning rivojlanishi qaysidir tomondan davlat rivojlanishi uchun foydali, bu orqali raqamli qurilmalar ham rivojlanadi, turli kasalliklar davolanib, odamlar hayoti saqlanib qolinadi, turli xil o'zini- o'zi boshqaruvchi avtomabillar kashf etiladi, lekin bir tomondan u odamlar o'rnini egallab olishi, odamlarga ish qolmasligi orqali ularning ilm darajasi pasayib loqayd kimsalarga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun, su'niy intellektdan faqatgina kerakli joylardagina, judayam zarur bo'lib qolganda foydalanishimiz zarur.

REFERENCES

1. Vengriya raisligining xulosalari. Adliya vazirlari konferensiyasi “Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt – Yevropada adolat uchun yangi muammolar”, 05.10.2021. URL: <https://rm.coe.int/conclusions-of-the-hungarian-coe-presidency-/1680a40ebe> (kirish 12/10/2021).
2. Каримов, Ў. К. Г. К. ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ АХБОРОТЛАШУВ.
3. Karimov, U., Kaxarov, S., Yokubjonov, S., & Ziyodov, D. (2018). USING NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANCE LEARNING SYSTEM. In *НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ* (pp. 9-11).

4. Karimov A., Muxammadjonov X. INFORMATION TECHNOLOGIES: INFORMATION EDUCATION AND INFORMATICS //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 40-43.